

Educabes: projeto para auxílio na educação contábil

**Engenheiro Paulo de Frontin, RJ
2022**

Autor: Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva
Orientador: Professor Doutor Ricardo Esteves Kneipp

**EDUCABES:
PROJETO PARA AUXÍLIO NA EDUCAÇÃO CONTÁBIL**

Artigo apresentado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial para a obtenção do grau de Especialista em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação

Engenheiro Paulo de Frontin – RJ
2022

Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva

Educabes: Projeto para auxílio na educação contábil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, como requisito para obtenção do grau de Especialista em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação.

Aprovado em: 26/08/2022

Banca Examinadora

Prof(a). Dr. Ricardo Esteves Kneipp
Instituto Federal do Rio de Janeiro
Orientador

Prof(a). Dr(a)/Me. Daniel Clarismundo Borges
Instituto Federal do Rio de Janeiro
Membro Interno

Prof(a). Dr(a)/Me. Sandro Feu de Souza
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Membro Externo

DEDICATÓRIAS

Este trabalho é dedicado a minha esposa Jéssica dos Santos Soares, e minha filha Helena Winnie Soares dos Santos Alves Lucindo de Brito, pois sem a colaboração delas e todo o apoio, eu jamais teria conseguido concluir essa especialização.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todo corpo docente do IFRJ, campus Engenheiro Paulo de Frontin, em principal ao meu orientador Ricardo Esteves Kneipp, e aos professores Daniel C. Borges e Ely, que me serviram de grande ajuda e inspiração.

Na lógica não há moral.

Rudolf Carnap (1932)

RESUMO

SILVA, O. A. B. L. **Educabes: projeto para auxílio na educação contábil**. 000f. Orientador(a): Ricardo Esteves Kneipp. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Projetos de Negócios em TI), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

O projeto Educabes foi pensado para auxiliar os estudantes das áreas contábeis e afins, tanto na resolução dos cálculos necessários, quanto na melhor compreensão da elaboração dos cálculos. Dessa forma, um estudante de primeiro período, poderá ter um apoio adicional para elaborar sua primeira Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) - por exemplo, assim como o que estiver no último, poderá resolver seus cálculos de forma mais simples. Este trabalho se propõe a demonstrar o desenvolvimento da ferramenta para o uso na educação à distância, voltada principalmente para o público estudante das áreas contábeis e similares. O trabalho demonstra a problemática sobre o EAD, apresenta a plataforma, deixa seu código, estima o necessário para sua implementação, deixa sua estrutura lógica disponível e conclui com relato sobre as potencialidades da plataforma, sendo assim, será possível não apenas usar a plataforma apresentada, como também, com base nos códigos que a compõem, desenvolver plataformas similares, ou até mesmo ampliar a capacidade da Educabes.

Palavras-chave: Educação Contábil, Ferramentas do EAD, PMBOK, Projetos entre TI e Contabilidade.

ABSTRACT

SILVA, O. A. B. L. **Educabes: education to assist in the accounting project.** 000f. Advisor: Ricardo Esteves Kneipp. Completion of Course Work (Specialization in IT Business Project Management), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022..

The Educabes project was designed to help students in accounting and related areas, both in solving the necessary calculations, and in better understanding the preparation of calculations. In this way, a first-term student will be able to have additional support to prepare his first Income Statement for the Year (DRE) - for example, as well as the one in the last period, he will be able to solve his calculations in a simpler way. This work aims to demonstrate the development of the tool for use in distance education, aimed mainly at students in accounting and similar areas. The work demonstrates the problem about EAD, presents the platform, leaves its code, estimates what is necessary for its implementation, leaves its logical structure available and concludes with a report on the potential of the platform, so it will be possible not only to use the platform presented, as well as, based on the codes that compose it, to develop similar platforms, or even expand the capacity of Educabes.

Keywords: Accounting Education, Distance Learning Tools, PMBOK, Projects between IT and Accounting.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Painel de Acesso às Demonstrações	14
Figura 2	Demonstração do Resultado do Exercício na Plataforma	15
Figura 3	Diagrama UML da Educabes	19
Figura 4	Exemplo de Uma Funcionalidade da Educabes	24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Custos Estimados, Receitas e Retorno	19-20
Tabela 2	Qualidade	23

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	Cronograma	22
----------	------------	----

LISTA DE ABREVIATÓES

AD – Avaliação à Distância
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
DVA – Demonstração do Valor Adicionado
DUA - Design Universal de Aprendizagem
EAD – Ensino à Distância
IDE – Ambiente de Desenvolvimento Integrado
RF – Requisitos Funcionais
RNF – Requisitos Não Funcionais
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO13
2. OBJETIVOS14
 - 2.1. OBJETIVO GERAL14
 - 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS14
3. JUSTIFICATIVA14
4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA PLATAFORMA17
 - 4.1. DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS17
 - 4.2. DIAGRAMA DE CLASSES UML18
 - 4.3. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, CRONOGRAMA E QUALIDADE19
5. DESENVOLVIMENTO22
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS25
7. REFERÊNCIAS26
8. APÊNDICE27

1. INTRODUÇÃO

“A universidade é uma instituição social que tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa, estando fortemente apoiada nos princípios sociais aos quais pertence”, ou seja, a universidade na busca em cumprir o seu papel de ensino, busca também atingir o seu papel social, dentre eles a melhor capacitação de seus educandos. E nesse sentido, a modalidade da educação oferecida importa.

Uma matéria do G1 sobre o tema, demonstra o quanto a expansão do EAD é crescente. Em 2009, o número de estudantes do ensino superior presencial, era de 1.732.613 (83,90%), e do ensino à distância, era de 332.469 (16,10%), já em 2019, essa dinâmica começa mostrar uma mudança significativa, com 2.041.136 (56,20%) estudantes de nível superior na modalidade presencial, e os de ensino à distância correspondiam a 1.592.184 (43,80%). Dessa forma, podemos perceber quanto o aumento dos ingressantes no nível superior em 2019 foi significativo quando comparado com 2009, e como esse aumento foi bem mais expressivo no ensino à distância, realizando uma análise percentual, também notamos que além do crescimento da educação não presencial, é possível que ela venha se tornar o modelo de ensino mais comum em algum tempo, ainda mais se levarmos em consideração que esses dados são de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Sendo assim, o EAD veio para ficar. A questão é que talvez ainda não tenhamos ferramentas suficientes que atendam aos estudantes dessas modalidades, e facilitem seu aprendizado; “atualmente existem diversas experiências em Educação à Distância (EAD). Entretanto, são poucas as que trabalham com uma forma de ensino “não tradicional”, pois a maioria transporta o paradigma de ensino linear e fechado para o computador.”

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

Apresentar a ferramenta e algumas de suas funcionalidades, assim como sua organização e estrutura.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Demonstrar certas funcionalidades iniciais, que possuem capacidade de auxiliar estudantes das áreas contábeis e afins, na realização e entendimento dos cálculos e demonstrações contábeis e correlatas.

3. JUSTIFICATIVA

Como o avanço do EAD - Educação à Distância, é expressivo, é normal que cada vez mais instituições públicas e privadas busquem por métodos e plataformas que possam simplificar, ou mesmo otimizar, o fomento dos conhecimentos, habilidades e atitudes em sua área de instrução. Nossa plataforma, tem o interesse de ser um meio facilitador, onde os estudantes de Ciências Contábeis e áreas afins, possam compreender melhor as funcionalidades das demonstrações contábeis, ao praticar com o sistema. Tendo uma experiência prática, que auxilie na melhor compreensão dos aspectos contábeis apresentados.

Nossa plataforma possui janelas com tópicos das áreas de negócios comuns às áreas contábeis:

Figura 1 – Painel de Acesso às Demonstrações

Elaborado pelo autor

Através da dinâmica da gamificação, o usuário terá a sua disposição, uma série de demonstrações e contas que irão auxiliá-lo. No momento a plataforma funciona em um sistema planejado, a fim de facilitar a visualização e compreensão dos usuários, tanto no *input* dos dados, quanto na avaliação dos resultados.

Abaixo é apresentado uma Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, como valores simulados, a fim de demonstrar a funcionalidade da plataforma.

Figura 2 – Demonstração do Resultado do Exercício na Plataforma

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE

Receita Operacional Bruta

Deduções da Receita Operacional Bruta [impostos e devoluções] (-)

Receita Operacional Líquida (=)

CMV - Custos das Vendas (-)

Resultado Operacional Bruto (=)

Despesas Operacionais (-)

Despesas Financeiras Líquidas (-)

Outras Receitas (+)

Outras Despesas (-)

Resultado Operacional Bruto (=)

Provisão para IR e CSLL (-)

Lucro Líquido Antes das Participações (=)

Prolabore (-)

Resultado Líquido do Exercício (=)

[Volte a Página Principal](#)

Elaborado pelo autor

Como na demonstração apresentada, a plataforma poderá exibir diversas demonstrações contábeis, assim como seu passo a passo. Facilitando a compreensão de aspectos como:

- A diferença entre as contas de resultado e contas patrimoniais.
- Como a conta ARE - resultado do exercício, impacta no PL - Patrimônio Líquido.

- Como as contas do BP - Balanço Patrimonial, interferem nos indicadores econômicos de uma organização, e quais são as mais críticas para o exemplo usado.

4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA PLATAFORMA

Para a elaboração da plataforma Educabes, foram realizados como parte do projeto: a documentação de requisitos, diagrama de classes UML, análise de custo de implementação, cronograma e qualidade (conforme o PMBOK 6º), assim como a elaboração do protótipo.

4.1. DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

A documentação de requisitos aqui descrita, faz menção a ideia de que “A Engenharia de Requisitos deve traduzir em linguagem adequada as necessidades dos clientes, mostrando as restrições e serviços que o sistema deve oferecer. ”, dessa forma, de maneira simplificada, é apresentado os requisitos básicos, funcionais e não funcionais, daquilo que é esperado para plataforma. Os requisitos funcionais, são aqueles em que o usuário efetivamente atua, e os não funcionais, fazem menção ao que o sistema atua com base na ação do usuário.

Requisitos Funcionais

[RF001] O usuário deve ser capaz de inserir dados nas contas selecionadas.

[RF002] O usuário deve ser capaz de editar os dados das contas.

Requisitos Não Funcionais

[RNF001] Os arquivos podem ser impressos ou salvos em .pdf.

[RNF002] O acesso ao sistema deve ser em no máximo 10 segundos.

[RNF003] O sistema deve gerar relatórios e passo a passo, sobre as demonstrações realizadas, ou deixar o passo a passo em tela.

1.1. DIAGRAMA DE CLASSES UML

Os diagramas de classe em UML, trazem diversas possibilidades para engenharia de software, como segue:

Em UML, *diagramas de classes* são um dos seis tipos de diagramas estruturais. Os diagramas de classe são fundamentais para o processo de modelagem de objetos e modelam a estrutura estática de um sistema. Dependendo da complexidade de um sistema, é possível utilizar um único diagrama de classe para modelar um sistema inteiro ou vários diagramas de classe para modelar os componentes de um sistema. (IBM, 2022)

Dessa forma, torna-se mais simples desenhar as funcionalidades de um dado sistema, assim como compreendê-las. Como nossa plataforma tem a ideia de ser livre e inteiramente aberta, não necessitando de um login ou similar por parte do usuário para que este possa utilizar a plataforma, nossa estrutura no Diagrama de Classes UML é um pouco distinta, pois as conexões são realizadas com base nas contas. A fim de podermos compreender melhor a ideia de modo geral, deixamos a imagem do diagrama na figura 3. Este diagrama foi elaborado com auxílio da ferramenta digital Lucidchart, onde é possível através de poucos cliques, montar e estruturar seu próprio diagrama de classes.

O diagrama abaixo apresenta cinco classes: Contas, Usuário, C_Patrimoniais, C_Resultado e Demonstrações, assim como as ações possíveis de cada classe e a forma com a qual elas se relacionam, dessa forma cabe ao usuário inserir o saldo na respectiva conta, e cabe ao sistema, identificar se essa é uma conta de resultado ou patrimonial, e realizar as contas conforme a demonstração pertinente.

Figura 3 – Diagrama UML da Educabes

Elaborado pelo autor

1.1. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, CRONOGRAMA E QUALIDADE

Tomando como base o PMBOK 6º, foi elaborado uma planilha gerencial de custos estimados, cronograma estimado e qualidade.

Os custos (todos em reais) levam em consideração, os custos de implementação do projeto e de sua funcionalidade por 1 (um) ano, o Payback foi utilizado como parâmetro de retorno esperado, pois só foi levado em consideração o investimento nominal necessário e o retorno nominal esperado, as estimativas têm por base os tipos de receitas e despesas mais usuais. Já o Cronograma leva em consideração o esforço necessário para sua funcionalidade plena, e a qualidade versa sobre aquilo que é esperado dentro do período para que a plataforma esteja em pleno funcionamento, já que o que vemos aqui, inclusive o código, faz parte de um protótipo.

Tabela 1 – Custos Estimados, Receitas e Retorno

Investimento inicial	R\$ 49.932,00
----------------------	---------------

Gastos		
	Mensal	Anual
Domínio	3,34	40,08
Hospedagem	7,66	91,92
Desenvolvedor	2500	30000
Suporte e Marketing	1650	19800
Total:	R\$ 4.161,00	R\$ 49.932,00

Receitas	Média Mensal	Média Anual
Anúncios	1147,33	13768
Doações	11,47	137,66
Outras	3215,33	38584
Total:	R\$ 4.374,14	R\$ 52.489,66

	Média Mensal	Média Anual	Retorno
Payback	4986	R\$ 59.832,00	R\$ 9.900,00

Elaborado pelo autor

O custo representado na tabela acima, leva em consideração um investimento inicial de R\$49.932,00 tendo de retorno esperado para o mesmo ano, o valor investido, mais R\$9.900,00. Para tanto leva em consideração como custos e despesas, domínio e hospedagem do site (plataforma), a contratação de um desenvolvedor para o término da implementação das funcionalidades gerais que envolvam o uso de um banco de dados, e um profissional assistente, para suporte e marketing da plataforma, a fim de sua promoção. Quanto as receitas, são

consideradas os tipos de receitas mais comuns para uma plataforma do tipo, levando em consideração o volume de acessos mensais, como os valores podem variar mês a mês, foi calculado uma média, para o cálculo das doações, foi considerado cerca de 1% da receita com os anúncios; com relação a Outras Receitas, muitas possibilidades podem ser levadas em consideração, para elaboração desses cálculos, foi levado em consideração a implementação/integração, da plataforma a um sistema SGBD (banco de dados), e a partir disso, possuir parte do serviço ofertado em modelo de assinatura.

Quadro 1 - Cronograma

Atividade	Início	Término	Trabalho	Responsável
Iniciar o desenvolvimento final das atividades	2/1/2023	28/2/2023	352h	Desenvolvedor
Atendimento e suporte	2/1/2023	30/12/2023	1056h	Suporte e Marketing
Promoção e atividades ligadas ao marketing	2/1/2023	30/12/2023	1056h	Suporte e Marketing
Integração entre as atividades e o BD	1/3/2023	31/3/2023	176h	Desenvolvedor
Desenvolvimento e Manutenção das Atividades	1/4/2023	30/12/2023	1584h	Desenvolvedor

Elaborado pelo autor

Com relação ao cronograma, foi pensado o período de um ano, entre Janeiro e Dezembro, a quantidade de horas segue o padrão estabelecido pela CLT, e os trabalhos se dividem por etapas das principais atividades para implementação plana da plataforma.

Tabela 2 - Qualidade

Esperado	Período	Funcionalidade
Plataforma no ar	0	50,00%
Desenvolvimento amplo da plataforma	0	75,00%
Desenvolvimento amplo da plataforma	1	100,00%
Integração ao Banco de Dados	2	100,00%

Elaborado pelo autor

A tabela de qualidade leva em consideração a implementação das atividades cabais para o funcionamento pleno, e inicial da plataforma. O período '0' é o período inicial, corresponde ao período do cronograma entre Janeiro e Fevereiro, o período '1', corresponde a Março e o '2' entre Março e Abril. Dessa forma, espera-se que até Abril, ou em 4 meses após o lançamento da plataforma, ela esteja em pleno funcionamento, integrada ao banco de dados, e a partir disso, possam ser exploradas todas suas funcionalidades planejadas até o momento.

5. DESENVOLVIMENTO

A plataforma Educabes está em desenvolvimento. Atualmente possui em funcionamento uma série de recursos, todavia ainda continuam os trabalhos para torná-la uma plataforma completa.

Neste trabalho apresentamos sua organização e planejamento do ponto de vista estrutural, neste ponto, iremos falar um pouco da estrutura do seu código em si. Há uma certa facilidade no desenvolvimento de códigos nas áreas contábeis e correlacionadas, essa facilidade é dado pela existência prévia de fórmulas e estruturas de cálculo, que em geral já estão estruturadas. Como por exemplo, o cálculo da Liquidez Corrente, se

dá pelo total do Ativo Circulante, dividido pelo total do Passivo Circulante, ou seja:

$$LC = AC/PC$$

Sendo assim, como base nisso, muito recursos e planejamentos são poupados do desenvolvedor em questão, devendo este apenas transmitir para a linguagem de programação mais útil, com relação ao desejado no momento, a fórmula.

Foi escolhido para sistematização da plataforma, a linguagem PHP, essa linguagem foi escolhida por sua versatilidade e fácil usabilidade com linguagens de desenvolvimento, como o HTML5, que serve para estruturação daquilo que o usuário vê e interage, e o CSS, que trata do visual da página web. Todas essas ferramentas, tem alta integração com o XAMPP. A IDE utilizada foi o Visual Studio Code da Microsoft, e o Git foi utilizado para guardar as diversas versões do código, assim como o GitHub, para armazenagem do protótipo final <<https://github.com/otbrito/projetoeducabes>>.

Assim, foi possível utilizar fórmulas como a apresentada, em variáveis com o PHP, e tornar as variáveis 'ativo circulante' e 'passivo circulante' como dados a serem informados pelo usuário, sendo a resposta a esses dados, a variável 'liquidez corrente', como segue o exemplo:

```
$ae1 = $_GET['ae1']; // ativo circulante
```

```
$ae2 = $_GET['ae2']; // passivo circulante
```

```
$ae3 = $ae1/$ae2; // liquidez corrente
```

```
<p>Ativo Circulante</p>
```

```
<input type="number" <?php if(isset($ae1)){echo "Value = '$ae1' ";}?> name="ae1"
placeholder="Valor 1"><br/>
```

```
<p>Passivo Circulante</p>
```

```
<input type="number" <?php if(isset($ae2)){echo "Value = '$ae2' ";}?> name="ae2"
placeholder="Valor 2"><br/>
```

```
<p>Liquidez Corrente</p>
```

```
<input type="number" <?php if(isset($ae3)){echo "Value = '$ae3' ";}?> name="soma"
```

disabled="">

Figura 4 – Exemplo de Uma Funcionalidade da Educabes

Ativo Circulante

550160

Passivo Circulante

250173

Liquidez Corrente

2,1991182101985

Elaborado pelo autor

Os comentários no próprio código, especificam a funcionalidade de cada conjunto de variáveis, e aqui, como vimos da tabela 4 e na figura 4, é possível uma grande integração entre os conceitos contábeis, a programação e desenvolvimento, de forma a prover ao usuário uma ferramenta útil, tanto para seu aprendizado, quanto para elaboração de seus cálculos.

O código desse protótipo é aberto, o que permite a possibilidade que uma equipe ou pesquisador(a) interessado(a), possa alterar, ou mesmo como base nessa estrutura desenvolver plataforma similar.

Outras funcionalidades podem ser integradas ao código da plataforma futuramente, como:

1. A separação por tópicos das Ciências Contábeis, ao invés da separação por demonstrações (realizada no momento, por ser um protótipo e haver um número pequeno de demonstrações elencadas), sendo assim poderia ser feito algo como: Contabilidade Pública >> Demonstração de Contas Públicas; Contabilidade Gerencial >> Demonstrações Gerenciais, etc...
2. Maior integração entre o banco de dados e o plano de contas, conforme descrito no diagrama de classe, e estimado no cronograma, qualidade e custo, com base nisso é possível instaurar um Livro Diário, de modo que as contas, e os *inputs* nas contas, pudessem ser aproveitados nas demais demonstrações - caso isso fosse do interesse do usuário.

3. Melhora no design da plataforma de forma a torná-la mais agradável visualmente. A metodologia do Design Universal de Aprendizagem, parece se mostrar promissora em plataformas e ferramentas de auxílio à educação, dessa forma, seria interessante pensar o estilo da plataforma conforme os conceitos do DUA.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudantes do curso à distância de Ciências Contábeis da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, testaram o protótipo como apoio na realização de suas ADs (Avaliações à Distância), a intenção seria compreender se a plataforma tem capacidade de auxiliar aos estudantes em suas atividades, e na compreensão (ou na melhor compreensão), das atividades realizadas. Foram colhidos *feedbacks* de 4 estudantes do 7º período do polo Paracambi, em geral, todos relataram compreender melhor a realização das contas apresentadas na disciplina de Análise Econômica; a DRE, DFC e a DVA, segundo os entrevistados também foi considerada bem produtiva, facilitando a elaboração da demonstração aos que já dominavam o assunto, e a melhor compreensão da elaboração dos que não dominavam, o DP, foi considerado um tópico a melhorar, por não possuir no momento todos os pontos solicitados em contracheques mais complexos, que são os geralmente cobrados em exercícios de fixação e avaliação à distância.

Com base no disposto, o trabalho preliminar apresenta um potencial de desenvolvimento futuro, com alguns dos pontos já tendo sido elencados. Há um potencial para fins didáticos (em principal nas universidades e afins), assim como um potencial econômico. Das funcionalidades já implementadas, a plataforma se mostra como uma possuidora de uma estrutura aceitável para o desenvolvimento de plataformas de apoio à educação na área contábil, assim como uma ferramenta para melhor compreensão de atividades de ensino-aprendizagem à distância, de áreas correlatas.

7. REFERÊNCIAS

IBM, Diagrama de Classes <<https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsas/7.5.0?topic=structure-class-diagrams>> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

Morés, A. (2017). A UNIVERSIDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL: OS AVANÇOS DA EaD E SUAS CONTRIBUIÇÕES NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM. *Reflexão E Ação*, 25(1), 141-159. DOI: <https://doi.org/10.17058/rea.v25i1.8123> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

ROODA - DEFININDO O PERFIL DE UM AMBIENTE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Silvia de Oliveira Kist; Juliano de Vargas Bittencourt; Patricia Alejandra Behar (**Projeto ROODA** – Rede Cooperativa de Aprendizagem, NUTED, Faculdade de Educação, Departamento de Estudos Especializados, UFRGS)

Schlemmer, Eliane; Games e Gamificação: uma alternativa aos modelos de EAD; RIED. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia* (2016), 19(2), pp. 107-124. DOI: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.19.2.15731> – ISSN: 1138-2783 – E-ISSN: 1390-3306. Acesso em 01 de Agosto de 2022.

SOUZA, Luana Talita Mateus de. Documentação de requisitos e compartilhamento do conhecimento: uma proposta a partir de um estudo etnográfico. 2019. 148f. **Dissertação (Mestrado em Sistemas e Computação) - Centro de Ciências Exatas e da Terra**, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

G1, Em 10 anos, aumenta quase 5 vezes número de alunos que entram em cursos à distância do ensino superior, diz Inep <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/10/23/em-10-anos-quase-quadruplica-numero-de-alunos-que-entram-no-ensino-superior-e-optam-pela-educacao-a-distancia-diz-inep.ghtml>> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

PMO Escritório de Projetos, Estimar os Custos <<https://escritoriodeprojetos.com.br/estimar-os-custos>> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

PMO Escritório de Projetos, Cronograma do Projeto <<https://escritoriodeprojetos.com.br/cronograma-do-projeto>> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

PMO Escritório de Projetos, Planejar o Gerenciamento
<<https://escritoriodeprojetos.com.br/planejar-o-gerenciamento-da-qualidade>>

Acesso em 01 de Agosto de 2022.

Remessa Online, AdSense: quanto se pode ganhar com a plataforma do Google?<<https://www.remessaonline.com.br/blog/adsense-2/>> Acesso em 01 de Agosto de 2022.

8. APÊNDICE

Apresentação da plataforma:

https://www.youtube.com/watch?v=voRmHGaWWjg&ab_channel=Ot%C3%A1vioBrito

Código da Plataforma Educabes: <https://github.com/otbrito/projetoeducabes>